

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Эшонкулова О. Ш.,

Узбекистан, г.Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19038323>

Ключевые слова: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты сочетания традиционных и инновационных методов преподавания иностранных языков. Актуальность темы обусловлена необходимостью адаптации учебного процесса к требованиям цифровой эпохи при сохранении эффективных элементов классической методики. Автор исследует особенности каждого подхода, предлагает пути их продуктивной интеграции и формулирует методические рекомендации для преподавателей. Делается акцент на важности индивидуального и культурного контекста при выборе методик, а также на необходимости системного обновления педагогического инструментария [1, с. 12; 6, с. 34].

Ключевые слова: иностранный язык, методика преподавания, инновации в образовании, традиционные методы, смешанное обучение, цифровая педагогика, коммуникативный подход

Современная система образования, особенно в контексте преподавания иностранных языков, всё чаще требует от педагога умения сочетать различные подходы, чтобы обеспечить высокое качество и результативность обучения [3, с. 23]. Образовательные стандарты, цифровая трансформация, новые психологические и когнитивные особенности поколения Z и Alpha, а также изменения в структуре восприятия информации диктуют необходимость пересмотра привычных методик [2, с. 50]. Тем не менее, отказ от традиционного педагогического наследия в пользу только инновационных форм может привести к утрате системности, глубины и академической строгости [5, с. 78]. Именно поэтому вопрос интеграции традиционных и современных методов становится ключевым в актуальной методике преподавания [1, с. 45].

Традиционные методы, такие как грамматико-переводной, структурный, аудиolingвальный, исторически сформировали фундамент языкового образования [3, с. 67; 8, с.15]. Они обеспечивают логическую последовательность в обучении, способствуют формированию правильных речевых структур, дают возможность построить прочную грамматическую и лексическую базу [7, с. 102]. В частности, грамматико-переводной метод, несмотря на критику, по-прежнему полезен для начального этапа, где требуется точность и осознанность при освоении грамматических правил [1, с. 58]. Его достоинство заключается также в развитии аналитического мышления и внимательности к языковым нюансам [8, с. 39].

В противоположность этому, современные подходы выстраивают обучение как процесс живого общения, ориентированный на реальную языковую среду [3, с. 112]. Коммуникативный, деятельностный, компетентностный подходы предполагают активное участие студента в учебном процессе, использование проблемных заданий, моделирование реальных речевых ситуаций [5, с. 88; 6, с. 56]. Такие методы не только делают обучение интересным и мотивирующим, но и соответствуют принципу развития «мягких навыков» (soft skills), таких как креативность, критическое мышление, командная работа и межкультурная коммуникация [10, с. 120]. Технологии, включая онлайн-платформы, видеоконференции, мобильные приложения и социальные сети, предоставляют уникальные возможности для вовлечения обучающихся [4, с. 29; 9, с. 77].

Практика показывает, что наиболее эффективной является интеграция этих подходов [1, с. 89]. Например, при изучении грамматики преподаватель может использовать таблицы, упражнения и объяснения (традиционный элемент), а затем закрепить материал в рамках проектной работы или ролевой игры (инновационный элемент) [6, с. 44]. Урок, посвящённый

теме «Путешествия», может начинаться с аудирования и разбора лексики, а завершаться созданием цифровой презентации о поездке с последующей защитой на иностранном языке [9, с. 83]. Подобное сочетание помогает не только выучить язык, но и применять его на практике, что особенно важно для будущих профессионалов в сфере международного сотрудничества, туризма, науки и технологий [3, с. 140].

Однако интеграция методов требует от преподавателя высокой профессиональной компетентности [2, с. 67]. Нужно уметь адаптировать содержание уроков, учитывать индивидуальные особенности обучающихся, владеть цифровыми инструментами и постоянно повышать свою квалификацию [6, с. 52]. Важно также учитывать культурный контекст: в некоторых странах студенты всё ещё предпочитают более формальные формы обучения, что связано с традициями восприятия авторитета учителя и роли ученика в образовательном процессе [5, с. 95].

Особое внимание следует уделить формату смешанного обучения (blended learning), который позволяет органично соединить очное преподавание и онлайн-форматы [1, с. 110]. В вузах Узбекистана этот подход всё чаще применяется благодаря внедрению электронных образовательных платформ и программ повышения цифровой грамотности преподавателей [9, с. 30]. Тем не менее, для эффективного функционирования данной модели требуется материально-техническая база, системная поддержка со стороны администрации и готовность студентов к самостоятельной работе [6, с. 60].

Таким образом, интеграция традиционных и современных методов в обучении иностранным языкам не является механическим соединением, а представляет собой гибкую педагогическую стратегию, основанную на анализе целей, задач и контекста обучения [1, с.115]. Только при осмысленном подходе такая интеграция становится действенным инструментом повышения качества образования. Преподавателю следует стремиться к балансу между академической строгостью и педагогической инновационностью, создавая учебную среду, в которой возможна как языковая, так и личностная реализация студента [3, с. 150].

References:

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – Москва: АРКТИ, 2020.
2. Зимняя И.А. Психология обучения. – Москва: Логос, 2019.
3. Richards, J.C., Rodgers, T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: CUP, 2014.
4. Арсеньева Е.Ф. Информационные технологии в преподавании иностранных языков. – Казань: КФУ, 2021.
5. Larsen-Freeman, D. Techniques and Principles in Language Teaching. – Oxford: OUP, 2018.
6. Махмудова Д.М. Инновационные методы обучения иностранным языкам в вузе // Вестник педагогических наук. – 2022. – №3.
7. Ellis, R. The Study of Second Language Acquisition. – Oxford: OUP, 2015.
8. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс. – Москва: Просвещение, 2021.
9. Ганиева Н.Ш. Мультимедийные технологии в обучении иностранным языкам в высшей школе // Образование и наука. – 2023. – №1.
10. Brown, H.D. Principles of Language Learning and Teaching. – New York: Pearson, 2015.